

УДК 342.92

Ушаков Антон Борисович –
студент Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Anton B. Ushakov–
student,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Ковалишин Павло Ігорович –
студент Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Pavlo I. Kovalishin–
student,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Електронне урядування: крок у майбутнє

Статтю присвячено аналізу поняття «електронного урядування». Сформульовано авторське визначення категорії «електронне урядування». Виділено головні проблеми впровадження інформаційно-комунікативних технологій в діяльності суб'єктів публічного адміністрування в Україні. Визначено перспективи та вплив на розвиток суспільства концепції електронного урядування. Зроблено висновок про те, що впровадження електронного урядування значно підвищить рівень правосвідомості громадян, відновить довіру суспільства до влади та зможе викоринити проблеми бюрократизму та корупції.

Ключові слова: електронне урядування, інформатизація, інформаційно-комунікативні технології, публічне адміністрування, права та свободи людини та громадянина.

Статья посвящена анализу понятия «электронное правительство». Сформулировано авторское определение категории «электронное правительство». Выделены главные проблемы внедрения информационно-коммуникативных технологий в деятельности субъектов публичного администрирования в Украине. Определены перспективы и влияние на развитие общества концепции электронного правительства. Сделан вывод о том, что внедрение электронного правительства значительно повысит уровень правосознания граждан, восстановит доверие общества к власти и сможет искоренить проблемы бюрократизма и коррупции.

Ключевые слова: электронное правительство, информатизация, информационно-коммуникативные технологии, публичное администрирование, права и свободы человека и гражданина.

A.B. Ushakov, P.I. Kovalyshyn E-Government: a Step in the Future

The article is focused on the analysis of problems of implementation e-government into Ukrainian legislation. In the modern world, Internet technologies play an important role in the life of every person. Political authorities also understand how the Internet makes life easier for society.

The authors analyze the interpretation of Ukraine and the European Union, the concept of «e-government». While solving the tasks of the research the authors define the own definition of e-government, where they offer to understand e-government as an integrated system of all state registries, open source data portals and administrative services that make the interaction of public administration bodies with society as easy as possible.

Special attention is paid to analysis of problems of implementation e-government into Ukrainian legislation. The authors identify three main problems. The first is the insecurity of personal data. According to

the authors, Ukrainian legislation is not ready for the implementation of legal acts of e-government. The second problem is the lack of knowledge and skills in using the e-government system. The absence of an appropriate authority regulating relations in this area. The third problem is the socio-informational inequality. Not all people have access to the Internet and not all people want to move into information age.

The authors also analyze the achievements of Ukrainian society in the development of e-government.

According to the results of the conducted studying we can concluded that implementation system of e-government has a lot of advantages. E-government is one of the keys of democracy. It is the key to get rid of bureaucracy and corruption that will lead to public confidence in government.

Keywords: *e-government, informatization, information and communication technologies, governance, rights and freedoms of citizens, public administration bodies.*

Постановка проблеми. У сьогоднішньому світі відбувається глобальний розвиток інформаційних технологій. Більшість людей у різних країнах не можуть уявити й дня без доступу до мережі Інтернет. Саме тому уряди передових держав вживають усіх заходів щодо поєднання двох сфер, які на перший погляд, є несумісними, - сфери ІТ та управління. Україна в цьому питанні не є останньою. Наш уряд також закладає підвалини для розвитку електронного урядування. Але через низький рівень правосвідомості громадян та загалом правової культури в державі, для суспільства до цих пір залишається загадкою, що ж собою представляє електронне урядування та яким чином воно може спростити побутове життя людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняних наукових джерелах питання становлення й розвитку електронного урядування досліджувались у роботах таких учених, як О. Волох, І. Поліщук, М. Белікова, В. Єганов, О. Ємельяненко, П. Клімушин, І. Коліушко, А. Попов, А. Семенченко, А. Серенок та ін.

Невирішені раніше проблеми. Разом із тим, науковці не дійшли згоди щодо розуміння поняття «електронне урядування», його елементів і перспектив упровадження електронного урядування в механізм відносин держави з приватними особами.

Метою статті є розкриття змісту поняття електронного урядування, з'ясування проблем його впровадження в Україні, а також визначення вітчизняних досягнень у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Вже давно у сучасному світі основним ресурсом є не гроші чи інші матеріальні цінності, а інформація та знання. Фактично, хто володіє інформацією, той має владу на будь-чим. Доступ до інформації вже зараз можна назвати одним із невід'ємних прав

людини. У зв'язку з великим проривом науки у розвитку інформаційно-комунікативних технологій (далі – ІКТ) маємо змогу черпати інформацію зі смартфонів та комп'ютерів у будь-якому місці та в будь-який час. Відкритість інформації торкнулася всіх сфер нашого життя, починаючи з мистецтва і закінчуючи державним управлінням. ІКТ значно змінили наше суспільство, стали невід'ємним його елементом. Вбачаючи в цьому перспективу, передові держави ще наприкінці ХХ століття почали впроваджувати ІКТ у здійснення публічного адміністрування. З плином часу все більше і більше країн переходить до нового етапу розвитку: поєднання технологій з управлінням. У зв'язку з цим запроваджено термін «електронне урядування». І хоча в юридичній літературі науковці описують його зміст [1; 2], проте чітко визначеного розуміння цього поняття так і не з'явилося.

У вітчизняному законодавстві поняття електронного урядування закріплено в Концепції розвитку електронного урядування в Україні, де його розуміють як форму організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [3]. Також законодавець у Концепції виділяє такі елементи електронного урядування, як: 1) система електронної взаємодії органів виконавчої влади; 2) єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 3) єдиний державний веб-портал відкритих даних; 4) єдиний державний веб-портал адміністративних послуг; 5) автоматизована

система «Єдине вікно подання електродної звітності».

Щодо зарубіжного досвіду, то, приміром, в Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) поняття «електронний уряд» (англ. e-government) тлумачать як використання ІКТ для надання адміністративних послуг громадянам та іншим фізичним чи юридичним особам.

Згідно з Рекомендацією Rec (2004) 15 Комітету Ради Європи, електронне урядування включає в себе е-демократію та постачання е-публічних послуг. Опублікування інформації електронними засобами як вид діяльності відноситься до е-послуг [4].

На нашу думку, електронне урядування є способом організації діяльності суб'єктів публічного адміністрування за допомогою глобальних інформаційних мереж, у режимі онлайн, що робить максимально простою взаємодію з громадянами та юридичними особами.

Лідером впровадження електронної системи управління в світі на даний момент є Естонія. Естонці вважають, що взаємодія приватних осіб з органами державної влади та місцевого самоврядування може відбуватися лише в електронному вигляді і ніяк інакше. Відповідні розробки уряд цієї держави розпочав ще в 1997 році. Вже в 2001 році склалася загальна картина реалізації цього проекту, що полягала в побудові розподіленої системи обміну даними між державою та громадянами.

Їхня задумка полягає в створенні програмного забезпечення, яке називається X-road. Простими словами, це система, якою керує всього 100 осіб та котра здатна реагувати на запити приватних осіб через їхні гаджети. Основою всього електронного уряду Естонії є обов'язкова цифрова ідентифікація. Всі естонці мають ID-картку з чіпом, за допомогою якої вони спроможні підписувати документи своїм електронним підписом. Для чого можна використати таку ID-картку? Як з'ясувалося, практично для всього. Сьогодні в цій системі у вільному доступі є більш, ніж 4000 послуг від державних установ та приватних компаній. До таких послуг належать: подача е-декларації, відкриття банківського рахунку, оформлення медичного страхування тощо. Кожен естонець з ідентифікаційною картою може

zareestruватися як фізична особа – підприємець чи створити юридичну особу, витративши на все це не більше 20 хвилин. Саме таким є буденне життя людей в Естонії: зручним, відкритим та прозорим. На додаток зазначимо, що на розробку цього програмного забезпечення було витрачено 50 млн. доларів, у той час такі держави, як Росія, США, Канада виділяють сотні мільйонів доларів на аналогічні проекти, але досягти результату Естонії так і не змогли [5, с. 44-45, 58-59].

Таким чином, можна побачити, що електронне урядування – це не щось надзвичайне у галузі ІКТ. Це те, що надає можливість взаємодіяти суспільству з державою, затрачаючи при цьому мінімум часу та зусиль.

На жаль, у нашій державі не вийде повністю перейняти напрацювання наших північних партнерів через низку економічних, політичних, географічних і культурних чинників. Але це не позбавляє нас можливості перейняти загальний досвід такої моделі електронного уряду, зокрема, у сфері захисту персональних даних.

На сучасному етапі розвитку Української держави виникають проблеми, що сповільнюють впровадження технологій ІТ урядом. Одним із бар'єрів є незахищеність персональних даних в Україні. Нормативне закріплення повноважень суб'єктів публічної адміністрації у сфері використання приватної інформації без чіткої регламентації доступу та використання таких даних може призвести до зловживань представниками влади, що потягнуть за собою систематичні порушення права на приватність та втрату довіри громадян до будь-яких нововведень в сфері електронного урядування. Таким прикладом є закріплення в абзаці першому пункту 40 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного Кодексу повноваження Міністерства фінансів України на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних систем щодо моніторингу отримання громадянами соціальних виплат. Ця норма була визнана Конституційним Судом України неконституційною, оскільки в ній не були встановлені межі дискреційних повноважень Міністерства фінансів України (критерії визначення змісту та обсягу інформації, що містить персональні дані, категорій осіб як

суб'єктів персональних даних, строків, порядку та умов їх зберігання) [6].

Другою, але не менш важливою, проблемою є те, що ні суспільство, ні самі державні службовці не володіють достатніми знаннями та навичками користування системою електронного урядування. Тобто мова йде про відсутність уявлення про функції відповідного органу влади. Громадяни не знають, чого вимагати, урядові служби не уявляють, що пропонувати, а це унеможлиблює повноцінне формування інформаційних потреб громадян, а отже й свідчить про відсутність підстав, спираючись на які, громадянин вирішуватиме, потрібне йому електронне урядування чи ні, що саме йому потрібно, наскільки це важливо особисто для нього, які це матиме наслідки [7, с. 229-230].

Ми вважаємо, що дуже важливим аспектом у підвищенні компетентності урядовців у сфері е-уряду є створення закладів, які будуть займатися навчанням та перепідготовкою державних службовців у сфері ІТ-технологій. По закінченню навчання кожен державний службовець складатиме іспит, після чого він зможе отримати сертифікат, що буде гарантією його професійної придатності.

І нарешті третя, на нашу думку, найважливіша проблема – соціально-інформаційна (соціально-цифрова) нерівність громадян нашої держави. Як зазначають сучасні соціологи, за своєю природою людина є консервативно налаштованою істотою, якій властиво автоматично ставитися до будь-яких нововведень зі сторони опозиції, а в деяких випадках і зовсім зі скептицизмом. Яскравим прикладом може слугувати українській соціум, що навіть після більш, ніж 25 років здобуття незалежності, залишається більшою мірою пострадянським. За часів Радянського Союзу люди звикли до того, що за них все робить держава. Впродовж усього ХХ століття в українського народу було викоренено ініціативність щодо участі в економічному, культурному, політичному житті суспільства. У першу чергу, це було пов'язано із забороною приватної власності, що потягло за собою крах підприємництва, яке завжди було первинним джерелом креативності та інновацій. Тому сама поява та впровадження інформаційних технологій неспроможні змінити політичну

культуру українського населення. Має бути корінна зміна правосвідомості громадян шляхом вмотивування кожного щодо участі в політичному житті як місцевого самоврядування, так і держави в цілому [8, с.279-281].

Також не можна виключати й соціальну складову даної проблеми. У сучасному світі демократії люди з вадами також виступають суб'єктами політичного та суспільного життя, але запровадження електронного урядування, яке базується на використанні сучасних технологій (сенсорних гаджетів, комп'ютерів), може обмежити участь у даному житті громадянам з вадами зору.

У таких розвинутих державах, як Німеччина, Японія, Канада, Австралія тощо, вже давно прийнято ряд нормативно-правових актів, що регламентують створення рівних для всіх верств населення умов і можливостей доступу до новітніх технологій. Реалізацію такого положення покладено не лише на органи публічної влади, а й на суб'єктів підприємницької діяльності. Наприклад, у США федеральне законодавство змушує виробників мобільних телефонів у процесі проектування брати до уваги особливі потреби певної категорії споживачів. Подібні норми існують і щодо виробників програмного забезпечення. Такі положення є проявом поваги прав людини у сучасному світі.

Згадаємо й громадян із релігійними переконаннями, які ставляться зі скептицизмом до впровадження ІТ-технологій. Як приклад можна навести справу, що розглядалася Великою Палатою Верховного Суду 19 вересня 2018 року за апеляційною скаргою на рішення КАС ВС від 26 березня 2018 року за позовом Н. Дехтяр до Коростенського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області про визнання протиправною відмови у видачі паспорта громадянина України у вигляді книжечки та зобов'язання видати його. Фабула цієї справи полягає в тому, що позивачка, маючи релігійні переконання, вважала принизливим присвоєння людині ідентифікаційного номеру, що, на її думку, є аналогом імені, а також нанесення штрих-коду на документ, що засвідчує особу. Крім того, представники позивачки заявили, що держава, зобов'язуючи громадян отримувати біометричні паспорти, обмежує вірян у правах.

Також доводами позивача було те, що номери привласнюють невідомим трупам, в'язням концтаборів і злочинцям, та що їх фактично прирівнюють до цих категорій осіб. У підсумку, Велика Палата Верховного Суду постановила скасувати рішення КАС ВС, визнати протиправною бездіяльність ДМС України щодо видачі паспорта громадянина у вигляді книжечки та зобов'язати ДМС все ж таки зробити це [9].

Висновки. Проблеми впровадження системи електронного уряду в Україні є і, їх немало, проте не зважаючи на це, не можна ігнорувати значні досягнення у цій сфері. Як повідомляє голова Державного агентства з питань електронного урядування в Україні, за 2018 рік було зроблено наступне: 118 електронних послуг на Урядовому порталі; 673 органи влади підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; у 2018 році Україна посіла 17 сходинку у сфері відкритих даних та 2 місце - за темпами розвитку; дані про понад 143 тис. перевірок бізнесу, які заплановані на 2019 рік; утричі зросло користування електронними послугами за минулий 2018 рік; 5400 електронних документів щоденно пересилаються між органами державної влади; близько 10 тис. місцевих бюджетів публікується на порталі openbudget.gov.ua; понад 1 млн. разів українці скористалися онлайн-сервісами на основі відкритих даних про зареєстровані транспортні засоби.

Також у 2018 році була введена електронна система взаємодії інформаційних ресурсів під назвою «Трембіта» (своєрідний аналог естонської X-road в Україні). Пріоритетним завданням для Державного агентства стане

підключення до «Трембіти» основних порталів відкритих даних, а саме – Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Міністерства внутрішніх справ України тощо.

Також не можна забувати про створення Центрів надання адміністративних послуг, що поєднують у своїй діяльності реалізацію принципів «єдиного вікна» та «прозорого офісу», існування 135 відкритих держаних реєстрів, впровадження можливості електронного звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування (електронні петиції) тощо.

Хоча і зроблено вже досить багато кроків на шляху до електронного урядування, зупинитись на досягнутому не можна, оскільки користь від впровадження ІКТ у публічне адміністрування переоцінити неможливо. Це дозволить суттєво підвищити якість надання адміністративних послуг, відновить довіру громадян до влади завдяки принципам прозорості та відкритості, допоможе зекономити як матеріальні, так і часові ресурси, а також викоринити такі споконвічні проблеми української державності як бюрократизм та корупція.

Список використаних джерел:

1. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. К., 2017. Частина 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації / [А.І. Семенченко, А.О. Серенок]. К.: ФОП Москаленко О.М., 2017.
2. Волох О. Генезис електронного урядування в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 2. С. 122–123.
3. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 верес. 2017 р. № 649-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124>.
4. Recommendation Rec (2004)15 of the Committee of Ministers on electronic governance. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805db3b2
5. e-Estonia – e-Governance in Practice. URL: <http://ega.ee/wp-content/uploads/2016/06/e-Estonia-e-Governance-in-Practice.pdf>

6. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України від 11.10.2018 р. № 7-р/2018. *Офіц. вісн. України*. 2018. № 90. Ст. 2992.
7. Поліщук І. О., , В. К. Лур'є. Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи. *Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»*. 2016. № 3. С. 229–230.
8. Кудрявцев О. Цифрова нерівність: особливості впровадження системи електронного урядування в сучасному полі української політики. *European political and law discourse*. 2014. № 6. С. 279–281.
9. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26.03.2018 р. № 76822787. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76822787>.

References:

1. Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia: navch. posib.: u 15 ch. / za zah. red. A.I. Semenchenka, V.M. Dreshpaka. K., 2017. Chastyna 2: Elektronne uriaduvannia: osnovy ta stratehii realizatsii / [A.I. Semenchenko, A.O. Serenok]. K.: FOP Moskalenko O.M., 2017.
2. Volokh O. Henezys elektronnoho uriaduvannia v Ukraini. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*. 2017. № 2. S. 122–123.
3. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 veres. 2017 r. № 649-r. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124>.
4. Recommendation Rec (2004)15 of the Committee of Ministers on electronic governance. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805db3b2
5. e-Estonia – e-Governance in Practice. URL: <http://ega.ee/wp-content/uploads/2016/06/e-Estonia-e-Governance-in-Practice.pdf>
6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen abzatsu pershoho punktu 40 rozdil VI “Prykintsevi ta perekhidni polozhennia” Biudzhethnoho kodeksu Ukrainy vid 11.10.2018 r. № 7-r/2018. *Ofits. visn. Ukrainy*. 2018. № 90. Ст. 2992.
7. Polishchuk I. O., , V. K. Lurie. Elektronne uriaduvannia v Ukraini: problemy ta perspektyvy. *Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia imeni Yaroslava Mudroho”*. 2016. № 3. S. 229–230.
8. Kudriavtsev O. Tsyfrova nerivnist: osoblyvosti vprovadzhennia systemy elektronnoho uriaduvannia v suchasnomu poli ukrainskoi polityky. *European political and law discourse*. 2014. № 6. S. 279–281.
9. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 26.03.2018 r. № 76822787. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76822787>.